

МУЛЬТИМЕДИА КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

Аекеева Гулжахан Узбекбаевна¹, Айтмуратова Диларам²

¹ Преподаватель русского языка и литературы, Республика Каракалпакстан, город Нукус, Президентская школа в системе Агентства специализированных образовательных учреждений при Министерстве дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан

aekeevaguljahan@gmail.com

² Методист каракалпакского языка и литературы Центра педагогического мастерства Республики Каракалпакстан, Самостоятельный исследователь

dilaramaytmuratova267@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617364>

Аннотация. В статье дана информация об эффективности применения мультимедиа как современном способе подачи учебного материала.

Ключевые слова: мультимедиа, изображение, видео, графики, анимации, звуки, повышение информационной культуры учащихся.

THE MULTIMEDIA AS AN EXPLAINABLE ILLUSTRATIVE LEARNING METHOD

Aekeeva Guljahan Uzbekbayevna¹, Aytmuratova Dilaram²

¹ Teacher of Russian language and literature. Republic of Karakalpakstan, Nukus city, Presidential School under the Agency for Specialized Educational Institutions under the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

² Methodologist of the Karakalpak Language and Literature Center of the Republic of Karakalpakstan, Independent researcher

Abstract. The article provides information on the effectiveness of using multimedia as a modern way of presenting educational material.

Keywords: multimedia, images, videos, graphics, animations, sounds, increasing the information culture of students.

MULTIMEDIA TUSHUNTIRUVCHI ILLYUSTRATIV O‘QITISH USULI SIFATIDA

Aekeeva Guljahan Uzbekbayevna¹, Aytmuratova Dilaram²

¹ O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi Prezident maktabi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri, rus tili va adabiyoti o‘qituvchisi

² Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qoraqalpoq tili va adabiyoti markazi metodisti, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Maqolada o‘quv materialini taqdim etishning zamonaviy usuli sifatida multimediani qo‘llash samaradorligi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: multimedia, tasvir, video, grafika, animatsiya, tovushlar, o‘quvchilarning axborot madaniyatini oshirish.

Введение

XXI век называют «эпохой информации», «веком глобального информационного общества». В таком обществе образование, знания, информация и коммуникация составляют основу развития и благополучия человеческой личности. Именно поэтому одним из приоритетных направлений информатизации общества является процесс информатизации образования, который предполагает широкое использование информационных технологий обучения.

В условиях обновления содержания образования учителю следует особое внимание обращать на формирование познавательного интереса и социального мотива обучающегося. Все это позволяет направить учащихся на понимание того, что полученные знания в стенах школы предоставят ему возможность реализовать себя как успешную личность в условиях многоязычия и технологического прогресса в Узбекистане и мире.

Методология

Медиаобразование, как набор средств и методов обучения сегодня как никогда актуально, потому что в современном мире мультимедийные технологии занимают всё более значительное место. Процесс школьного обучения в этом смысле не должен отставать от жизни. Актуальность данного вопроса в том, что медиа-ресурсы, медиа-средства и медиа-технологии позволяют интегрировать и существенно обогатить возможности традиционных технических средств обучения и, тем самым, преобразить конструирование и проведение всех уроков. Поэтому вопрос внедрения их в структуру современного урока весьма актуален.

Мультимедиа как современный способ подачи учебного материала используется в виде изображения, видео, графики, анимации, звука, то есть все известные сегодня формы. Основные преимущества мультимедиа – это качество и количество.

Во-первых, ученик видит и слышит всё, что мог бы прочитать. Конечно, качество записи или рисунка мелом на доске не выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на экране.

Во-вторых, мультимедиа – это среда намного выше по информационной плотности. Одну страницу текста (около 2 Кб информации) учитель прочитает примерно за 1-2 минуты. Полноэкранное видео передаёт за минуту около 1,2 Гб информации. Поэтому, как говорится, «Лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать».

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод обучения. Основное назначение мультимедиа

Анализ

В учебном процессе – это организовать прочное усвоение учащимися материала и обеспечить его успешное восприятие, которое усиливается при подключении зрительной памяти.

Из исследований ученых известно, что большинство людей запоминают 5% услышанного, а также 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеoinформации повышает запоминаемость до 40-50%, что помогает лёгкое усвоение нового материала.

Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а полученные знания останутся в памяти намного дольше.

Мультимедийный урок — урок тот же самый, только технически более оснащенный. Мультимедийные средства — интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, видеофильмами, анимированными графическими образами, текстом, речевым и звуковым сопровождением.

В передаче и усвоении учебной информации на медиа-уроке участвуют два новых компонента образовательного процесса:

1. Компьютер, который органично занимает место нового универсального технического средства обучения и развития.

2. Программные средства. Они дополняют традиционную технологию обучения истории и содержат в себе чётко структурированную учебную информацию в текстовом виде, множество наглядных изображений в виде схем, рисунков, таблиц, видеофрагментов, снабжённых анимационными и звуковыми эффектами.

При этом и компьютер и программы должны быть органично взаимосвязаны с составляющими процесса обучения: целями, содержанием, методами обучения, деятельностью учителя и учащегося.

Методика использования мультимедиа технологий предполагает: совершенствование системы управления обучением на разных этапах занятия; усиление мотивации учения; улучшение качества обучения и воспитания и повышение информационной культуры учащихся.

При использовании мультимедиа ученики видят возможности компьютерных технологий, не только как средства для игры, но они становятся подготовленными в области информационных технологий.

Учащиеся также учатся редактировать тексты, набирают сами тексты своих творческих работ, своих стихов, составляют сборники, делают компьютерные рисунки. Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты с помощью компьютера, делают сами рисунки, схемы, помогают делать тесты, пособия по литературе, дидактический материал.

К наиболее эффективным формам представления материала по литературе следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти учащихся. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, позволяет наиболее повысить содержание урока, его результативность и вызвать интерес к изучаемому материалу. Кроме того, при наличии принтера результаты деятельности учащихся легко превращаются в фактический материал.

Для увлечённых литературой учеников на уроках обобщения и повторения

предлагаются кроссворды, криптограммы, тексты по фольклору, а также проекты творчеству русского поэта А. Пушкина и каракалпакского поэта Бердаха. Интересный материал находится в разделе «Теория литературы». Например, в 9 классе первый урок можно начать с компьютерной анимации «Древо русской и каракалпакской литературы».

Уроки с мультимедийной поддержкой усиливают обучающий эффект, помогают решить следующие дидактические задачи: усвоить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; сформировать навыки самоконтроля; сформировать мотивацию к учению в целом и к информатике в частности; оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным проектом.

При создании слайдов учитываются следующие требования:

- слайд должен содержать минимально возможное количество слов;
- для надписей и заголовков нужно использовать четкий, крупный шрифт, ограничить использование просто текста. Лучше выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух;

- размер букв, цифр, знаков должен быть таким, чтобы можно было рассмотреть их с последнего ряда парт.

- заливка фона, букв, линий должна быть спокойного, «неядовитого» цвета, не вызывать раздражение и утомление глаз.

- выбранное для показа изображение должно быть узнаваемым, соответствовать тексту, демонстрироваться оптимальное время.

- нельзя перегружать слайды зрительной информацией. Обычно рекомендуется применять не более двух – трёх различных цветов (фон, текст, заголовок), но можно ввести разнообразие за счет используемых оттенков.

- анимация не должна отвлекать от содержания информации.

На просмотр одного слайда нужно уделять не менее 2-3 минут, чтобы учащиеся могли сконцентрировать внимание на слайдовом изображении, проследить последовательность действий, рассмотреть все элементы слайда, зафиксировать конечный результат, сделать записи в рабочие тетради. Текст лучше располагать горизонтально. В нём не должно быть больше 5-9 предложений (после семи начинается утомление). Давно известно, что быстрее всего читается не книга, а газетная колонка. Короткая строчка помогает читать быстро и правильно. По возможности текст на экране нужно заменять изображением. Обычно учитель не должен дублировать текст с экрана. В обучении языкам такое дублирование часто дидактически оправдано. Кроме того, при дублировании текста во время мультимедийной игры в равных условиях будут и те ученики, которые легче воспринимают устную информацию, и те, кто предпочитает увидеть.

Заключение

Таким образом, мультимедийные уроки в учебном процессе обеспечивают возможность: дать учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах; повысить роль наглядности в учебном

процессе; позволяют увеличить время работы на уроке учеников; удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся; вести дифференцированную работу с каждым учеником; выявить пробелы в его грамотности; повышает мотивацию и познавательную активность, что в конечном итоге поможет повышению качества обучения.

В заключение хочу отметить, что в информационном обществе, когда информация становится высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором их профессиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное повышение статуса образования. Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главных прав ученика – право на качественное образование.

Список литературы

1. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии/В.А.Трайнев. - М.: Дашков и К. - 2007.

2. Иванова Ю.В. О необходимости использования информационно-коммуникационных технологий в формировании литературных способностей читателя-школьника // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 2.

3. Эм. М. Использование информационно-коммуникативных технологий при изучении иностранных языков. // «Преподавание языка и литературы». Т. – 2019, № 6.